

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO'LLASHNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Odiljon Sirojiddinov Ilxomjonovich

CHDPU pedagogika fakulteti maktab menejmenti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, raqamli ta'lim va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirgan holda uni keng targ'ib qilish masalalari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, ta'lim samaradorligi, integratsiya, kadrlar, barqaror rivojlanish, interaktiv, o'quv dastur, PISA xalqaro tadqiqotlari, innovatsion, kontent.

Abstract: In this article, the issues of wide use of the achievements of science and innovation activities in today's education system, its wide promotion while developing digital education and digital economy are covered in detail.

Keywords: Digital economy, educational efficiency, integration, personnel, sustainable development, interactive, curriculum, PISA international studies, innovative, content.

Bugungi kunda ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini yaratishning muhim omili bo'lib xizmat qilib kelmoqda. AQSH, Angliya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Rossiya kabi davlatlarda yuqori komponentlikka ega, raqobatdosh kadrlar tayyorlashga rivojlanishning asosiy yo'nalishi sifatida qaralib, ta'limda innovatsiyalarni, shu jumladan, o'qitishning ilg'or, interfaol va ijodiy uslublarini keng joriy etilishi ta'minlanib kelimoqda. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik hamda jahon ta'lim talablari bilan mosligi, o'quvchilarning matematik savodxonligi PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etib ijobiy natijaga erishishi, ta'lim oluvchilarda olgan bilimlarini amaliyotda muvaffaqiyatli foydalanish shakllantirish, o'z qobiliyatlarini, ijodkorligini, tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratuvchi ta'lim muhitini joriy qilishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman.

Ta'lim oluvchilarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi ta'lim muassalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda ta'lim oluvchilarning kompotentlik mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari, xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy

qilinishiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ushbu tadqiqotlarda ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalari tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llash, motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlarni shakllantirish asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son, 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmonlarida belgilangan vazifalarni bajarishga xizmat qiladi deb o'ylayman.

Oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayonining xususiyatlari, shuningdek, universitetlarning jamiyat va iqtisodiyotdagi ahamiyati jadal o'zgarib borayotgan bir vaqtning o'zida butun dunyoda universitetlar, talabalar, o'qituvchilar va moliyaviy mablag'larni jalb qilishda bir-biri bilan raqobat kuchaydi. Bunday raqobatda zamon bilan hamnafas va yangi raqamli imkoniyatlardan foydalanuvchi oliy o'quv yurtlari boshqalarga nisbatan ustunlikka ega bo'lib kelayotganini ko'rishimiz mumkin.

Raqamlashtirish ta'lim va boshqaruv uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtiradi. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta'lim va yangi o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish universitetlarni, o'quv dasturlarini, professor-o'qituvchilarni, xodimlarni va resurslarni boshqarishni osonlashtiradi desam adashmagan bo'laman. Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta'lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda universitetlar o'quvchilarni motivatsiya va yo'lda ushlab turadigan interaktiv hamda qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish universitetlarga o'yin va virtual haqiqat kabi yangi o'qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Bu usullardan talabalarga murakkab tushunchalar va nazariyalarni tushunishni osonlashtiradigan interaktiv ta'lim tajribasini yaratish uchun foydalanish mumkin.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fantexnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatdosh bo'lishi fanlarni mukammal egallashni taqazo etadi, bu esa O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga matematikani o'rgatish bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish

orqali ta'minlanadi. Barchamizga ma'lumki, matematika fani insonning aqlini o'stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko'zlagan maqsadga erishish uchun o'zida qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, o'zidagi algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va eng muhimi uning tafakkuri kengayadi. Bundan ko'rinib turibdiki, zamonaviy inson mustaqil qaror qabul qila oladigan, jamoada ishlay oladigan, tashabbuskor, yangiliklarga moslasha oladigan, mashaqqatli va asabiy holatlarga chidamli, bu holatlardan chiqa oladigan bo'lishi kerak. Hamma bunday sifatlarni matematika ta'limida kompetensiyaviy yondashuvdan foydalanish asosida erishish mumkin. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kompetensiyaviy yondashuv ta'lim mazmunini modernizatsiya qilib, yangicha o'qitish yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Bugungi kunda mamlakatimizda tizimli va izchil ravishda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda, universitetlarimiz akademik va moliyaviy mustaqillikka erishdi, o'zining maqsad va vazifalarini belgilab, zamon talablariga moslashish hamda bugungi kun va kelajak uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatiga egadir. Amalga oshirilayotgan islohotlarning shu asnoda davom ettirilishi, ta'lim tashkilotlari tomonidan qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ko'rsatib o'tilgan oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalar ijrosi sifatli ta'minlanishi mamlakatimizda ta'limning yuqori cho'qqilarga chiqishiga va eng asosiysi yoshlarimiz xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'la oladigan yuqori malakali kadr bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirish, ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ishga joylashish ko'rsatkichlarini ko'paytirish hamda turli vositalar orqali ma'lumotlarni yetkazish va tushuntirish usullarini qo'llagan universitetlar nufuzi oshishi hamda ularda mazkur imkoniyatlar orqali qo'shimcha foyda olishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi orqali boshqalarga nisabatan ustunlik shakllanadi. Shu bilan bir qatorda raqamli iqtisodiyot kadrlarini tayyorlashda sinergiyasi va fanlararolik tamoyillari haqida gapiradigan bo'lsak, uning universal chuqur bilimga egalik sifatida ijtimoiy javobgarlik tamoyiliga muvofiqligi kabi jihatni

aylanib o'tish mumkin emas. Ushbu konseptning falsafiy mazmuni atrof-muhitdagi tizimli o'zgarishlarni va raqamli texnologiyalarning rivojlanish oqibatlarini bashorat qilish bilan bog'liq. Ta'lim tizimini raqamlashtirish odatiy darsliklarning raqamli nusxasini yaratish, hujjatlar aylanmasini raqamlashtirish va barcha maktablarni yuqori tezlikda internetga ulanishni ta'minlash bilan cheklanishi mumkin emas. Bu poydevor haqida o'ylash o'rniga yangi uy qurilishini devorga gulqog'oz

yopishtirish va qandil tanlashdan boshlash bilan bir xildir. Yondashuvning o‘zi, nima va qanday o‘qitish o‘zgarishi kerak. Raqamli savodxonlik rivojlanishining turli mezonlari mavjud. Masalan, Genri Djenkinsning hisoblashicha, raqamli savodxonlik kompyuter bilan «temir» kabi ishlash (ya’ni inson va raqamli texnika o‘rtasidagi o‘zaro aloqa qanday ro‘y berishini tushunish kerak), raqamli axborot tuzilishi va tarqatilishini tushunish (masalan, DT bilan ishlay olish), tarmoq jamiyati tuzilishi va ijtimoiy media xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga olishi kerak. Dug Belshou raqamli savodxonlikning sakkizta elementini ajratib ko‘rsatadi, ularning orasida internet-muhitning madaniyat kontekstini tushunish, onlayn-jamiyatlarda muloqot qila olish, kontent yaratish va tarqatish, mustaqil rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalana olish alohida ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda bo‘lajak matematika o‘qituvchisi didaktikani, o‘quv nazariyasini, pedagogika, psixologiyani o‘zlashtirish bilan bir qatorda maktab matematikasi kursining o‘quv materiallarini chuqur bilishi va ularning nazariy asoslarini puxta egallashi kerak. Shuningdek, maktabda o‘qituvchilar uchun qiyin bo‘lgan ba’zi tushunchalar va amallar, masalan, oddiy kasrlar bilan arifmetik amallarni bajarish, matnli masalalarni tenglamalar tuzish orqali yechish, matematik ifodalarni, tenglamalarni o‘zgartirish, ekvivalent tenglamalar va tengsizliklarni yechish, funksiyalar grafiklarini chizish, tengsizliklarni yechishga asosiy e’tibor qaratilishi lozim. Har qanday matematik tushunchani shakllantirish oson emas albatta va bu fanni egallab mutaxasissi bo‘lish uchun o‘z ustida ishlashni va ilm olishda to‘xtamaslikni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.M.Maxmudova, Z.X.Siddiqov “MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI” (xususiy metodika) Toshkent-2022 “Historiya and page” nashriyoti
2. D.M.Maxmudova, I.Q.Haydarov, A.R.Qutlimurodov, S.Qorayev, P.T.Abduqodirova, S.M.Isломov “XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI” (Matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar) Chirchiq-2022
3. M.Barakayev, M.Tojiyev, D.Yunusova, K.Mamadaliyev “MATEMATIKANI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI VA LOYIHALASH” Toshkent-2020 “Innovatsiya-ziyo”
4. R.X.Ergashev, S.N.Xamrayeva. Raqamli iqtisodiyot - (Darslik). – T.: “Intellekt”, 2021. – 475 b.

5. Khamraeva, S. N. "Features and trends of digital economy development in uzbekistan and abroad." *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.2 (2021): 1198-1205.

6. Nasimovna, Xamraeva Sayyora. "Characteristics and Tendents of Development of Digital Economy in Uzbekistan and Abroad." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 113-119.

7. <https://inlibrary.uz/index.php/scientific-practical/article/view/13575>

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-ta-lim-resurslari-va-ularning-taqdimoti-va-mazmuni-bo-yicha-turlari>